

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARNING KASBIY MAHORATI RIVOJLANISHINI MUVOFIQLASHTIRUVCHI AKMEOLOGIK TRENING

Berdibekova Feruza Abdumannob qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149

e-mail: Feruzaberdibekova94@gmail.com

Annotatsiya. Jahon ta’lim tizimida akmeologik yondashuv asosida bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy mahoratini rivojlantirish kreativ texnologiyalari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bo‘ljak mutaxassilarni kasbiy mahoratini akmeologik yondashuv asosida rivojlantirish talabalarning ijtimoiy-kompitensiyalarini takomillashtirish, akmetexnologiyalarning didaktik imkoniyatlarini aniqlash, kasbiy mahoratiga ta’sir etuvchi texnologiyalarni shakllantirish bo‘yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Ushbu maqolada akmeologik yondashuvni amalga oshirish maqsadi sifatida shaxsning akmeologik yo‘nalishi, tashkiliy muhit sharoitlari va akmeologik yondashuv (OTM) amalga oshiriladigan muassasalar faoliyati subektlarining o‘ziga xos xususiyatlariga ko‘ra tadqiqotimiz davomida biz akmeologik yondashuvni amalga oshirish imkoniyati va muvaffaqiyatini belgilaydigan shartlari o‘rganib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Akmeologik yondashuv, kasbiy mahorat, akmeologik tadqiqot, pedagogik mexanizm, ta’lim akmeologiyasi, qadriyat, kasbiy yo‘naltirganlik, akmeologik yo‘naltirish, kasbiy pedagogik ta’lim, akmeologik tamoyillar, integratsiyalashgan yondashuv.

Абстрактный. В мировой системе образования внедряются креативные технологии развития профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов на основе акмеологического подхода. Проводится системная работа по формированию профессиональных компетенций будущих специалистов на основе акмеологического подхода, совершенствованию социокультурных компетенций обучающихся, выявлению дидактического потенциала акме-технологий, формированию технологий, влияющих на профессиональные компетенции. В данной статье изучены условия, определяющие возможность и успешность реализации акмеологического подхода с учетом акмеологической направленности личности, условий организационной среды, а также особенностей субъектов деятельности учреждений, где реализуется акмеологический подход.

Ключевые слова: акмеологический подход, профессиональные умения, акмеологические исследования, педагогический механизм, образовательная акмеология, ценность, профессиональная направленность, акмеологическая направленность, профессионально-педагогическое образование, акмеологические принципы, комплексный подход.

Abstract. In the world education system, creative technologies for developing the professional skills of future primary school teachers based on the acmeological approach are being implemented in practice. Systematic work is being carried out to improve the socio-competences of students, identify the didactic capabilities of acmetechologies, and form technologies that affect professional skills in order to develop the professional skills of future specialists based on the acmeological approach. In this article, the conditions that determine the possibility and success of implementing the acmeological approach, based on the acmeological orientation of the individual, the conditions of the organizational environment and the specific characteristics of the subjects of activity of institutions where the acmeological approach is implemented, were studied in the course of our research.

Keywords: Acmeological approach, professional skills, acmeological research, pedagogical

mechanism, educational acmeology, value, professional orientation, acmeological orientation, professional pedagogical education, acmeological principles, integrated approach

Kirish

Bugungi kunga kelib, bo'lajak mutaxassislarni tayorlashda akmeologik yondashuvni qo'llash fenomenining aniq ta'rifi, uning tuzilishi va mazmunining mohiyatini tushunish mavjud emas, akmeologiya mavzusini tor doiradagi mutaxassisdan uning umumiy faoliyatini kengaytirishgacha noaniq talqin qilish shaxs diqqatining asosiy konsepsiyasining murakkabligi bilan bog'liq. Talabaning shaxsiy va kasbiy rivojlanish jarayonida akmeologik ta'sirlar natijasida o'zgarib turadigan shaxs yo'nalganligining quyidagi mazmunini belgilaydi: kasbiy qiziqishlar va ehtiyojlar, muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi, o'z-o'zini anglash va o'z-o'zini rivojlantirish ehtiyoji, talabalarning ijodkorligi, yuqoridagi barcha ko'rsatkichlar talabalarning akmeologik yo'naltirish mazmunini aniqlashtirishga imkon yaratishini A.A.Derkach ta'kidlab o'tgan.

Talabalarni akmeologik yo'naltirishning mazmunini aniqlab, biz ushbu sifatning yetakchi funksiyasini yodga olamiz, bu insonning ijodiy faoliyatini aniqlash va yangilash, uni o'z-o'zini takomillashtirish, shaxsiyatning cho'qqilariga erishish uchun o'zini o'zi amalga oshirishga qaratilgan [3]. Har qanday faoliyatda talabalarni akmeologik yo'naltirishning o'ziga xos kasbiy pedagogik mazmuni bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'z kasbiy faoliyatida amalga oshirishga yo'naltirilishi tushuniladi. Ta'limning akmeologik konsepsiyasi faoliyati hamda biz akmeologik ta'lim nazariyasi va metodologiyasini o'zlashtirish uchun talabalar shaxsining akmeologik yo'nalishini shakllantirish haqida tavsilotlarni bayon qilamiz.

Biz aniqlagan tuzilishga muvofiq, biz talabalarning akmeologik yo'nalganligini to'rt komponentning kombinatsiyasi sifatida ko'rib chiqamiz. Maqsadni shakllantiruvchi, qadriyatga yo'naltirilgan, motivatsion-mazmunli, hosil qiluvchi. Ularning mohiyatini tavsiflash jarayonida ko'rsatiladi.

S.N.Begidova ta'kidlaganidek, faoliyatga hissiy va qadriyatli munosabat uni amalga oshirishning muvaffaqiyatini ta'minlaydigan ajralmas komponent hisoblanadi[8].

L.Xabayevaning tadqiqotlari bilan tasdiqlangan tadqiqot davomida muallif kuchli korrelyatsiya aloqasini aniqlagan, korrelyatsiya koeffitsienti talabalar tomonidan shakllantirilgan kasbiy faoliyatning qadriyatga yo'naltirilgan va ularning kasbiy o'zini o'zi anglash samaradorligi o'rtasidagi 0,88 ni tashkil qiladi.

Qadriyatlarning o'zi obyektivdir, chunki ular ijtimoiy-tarixiy amaliyot jarayonida shakllanadi; ularning talabalar uchun ahamiyati unga nisbatan subyektiv munosabatga bog'liq qadriyatlardir, shuning uchun talabalarni baholash haqiqiy mos keladigan qadriyat va qadriyatga mos kelmasa, noto'g'ri bo'lishi mumkin.

V.V.Serikov insoniyatning eng mukammal qadriyatlari, talabalarning tajribasida qayta shakllanishi kerak, aks holda ular uni yetarli darajada o'zlashtira olmaydi va ular shaxsiy ma'noga ham ega bo'la olmaydi.

Shu sababli S.N.Begidova shaxsda obyektiv qadriyatlarni qabul qilishga, ijtimoiy me'yorlarni o'zlashtirishga munosabatni shakllantirish zarur deb hisoblaydi[8].

F.I.Bliyeva kasbga kirish jarayonida insonda kasbiy qadriyat yo'nalishlari, kasbning ijtimoiy qadriyatlarini mutaxassisning psixikasi va ongida subyektiv va individual refleksiya rivojlanadi[13].

Kasbiy mahorat mazmunini, uning maqsad va vositalarini aks ettiruvchi va shaxsning kasbiy faoliyatdagi xulq-atvorini tartibga soluvchi, ularning shakllanishi, kasbiy faoliyatga qiziqish mavjudligi bilan belgilanadigan shaxsning kasb xususiyatlariga bo'lgan munosabatlar tizimi ko'nikma va malakalar to'g'risida mustahkam bilim olishga bo'lgan ehtiyojlar, ehtiyojlar kasbning sifatli rivojlanishi va kasbiy malakasini yanada oshirish uchun zarur.

Talabalarning akmeologik yo'naltirishning mavjudligi bilan tavsiflangan mutaxassis, boshqa narsalar qatorida, samarali kasbiy faoliyatga yo'naltirilganlik, o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy faoliyatda o'zini o'zi anglash va boshqalarni o'z ichiga olgan kasbiy qadriyat yo'nalishlari bilan ajralib turadi[7].

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Hayotiy qadriyatlar so‘rovnomasining taklif qilingan versiyasi amaliy psixologga individual tashxis qo‘yish va maslahat berishda, shuningdek, motivatsiya muammolari bo‘yicha turli guruhlarni (ish va ta‘lim guruhlari) o‘rganishda turli xil qadriyatlarning ahamiyatini yaxshiroq tushunish uchun yordam berishga mo‘ljallangan hayotiy faoliyat sohalari. I.G. Senin texnikasini qo‘llash va yanada takomillashtirish natijasida paydo bo‘ldi.

Ushbu uslub tadqiqotning maqsad va vazifalari - shaxsning motivatsion va qiymat tuzilishini aniqlash asosida **“Hayot qadriyatlarining morfologik testi” (HQMT)** deb nomlandi.

HQMT ning asosiy diagnostik konstruktsiyasi terminal qiymatlari hisoblanadi. “Qimmat” atamasi subyektning hodisaga, hayotiy faktga, obekt va subektga munosabati va uni muhim, hayotiy ahamiyatga ega deb bilishi tushuniladi.

Hayotiy qadriyatlar ro‘yxatiga quyidagilar kiradi:

1. O‘z-o‘zini rivojlantirish, yani shaxsiy xususiyatlarni bilish, o‘z qobiliyatlarini va boshqa shaxsiy xususiyatlarni doimiy ravishda rivojlantirish.
2. Ma‘naviy qanoat, ya‘ni axloqiy tamoyillar bilan yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish, ma‘naviy ehtiyojlarning moddiy ehtiyojlardan ustun bo‘lishi.
3. Ijodkorlik, yani o‘z ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish, atrofdagi voqealarni o‘zgartirish istagi.
4. Faol ijtimoiy aloqalar, yani ijtimoiy o‘zaro ta‘sirning turli sohalarida qulay munosabatlar o‘rnatish, shaxslararo aloqalarni kengaytirish va o‘zining ijtimoiy rolini amalga oshirish.
5. O‘z nufuzi, ya‘ni ma‘lum ijtimoiy talablarga rioya qilish orqali jamiyatda e‘tirofga ega bo‘lish.
6. Yuqori moliyaviy ahvol, yani mavjudlikning asosiy ma‘nosi sifatida moddiy farovonlik omillariga murojaat qilish.
7. Muvaffaqiyatga erishish, ya‘ni muayyan hayotiy muammolarni asosiy hayotiy omillar sifatida qo‘yish va hal qilish.
8. O‘z individualligini saqlash, yani o‘z qarashlari, qarashlari, etiqodlarining umumetirof etilganlaridan ustunligi, o‘ziga xosligi va mustaqilligini himoya qilish.

1-jadval

Blok 1. Kasbiy faoliyatga munosabat	1. Metodologiya “Professionalning haqiqiy va potensial ma‘nolari va qadriyatlari”
Blok 2. Innovatsiyalarga munosabat	2. Reflektor ustaxonasi
Blok 3. Muvaqqiyatga erishish uchun motivatsiya	3. “O‘zingizni va o‘z vaqtingizni boshqarish” bo‘yicha seminar

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining akmeologik yondashuv asosida kasbiy mahoratini ishlab chiqish texnologiyasi.

Birinchi bosqich bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining akmeologik akmeologik yondashuv darajasini diagnostika qilish (texnologiyani amalga oshirishdan oldin va keyin) bilan ifodalanadi. Amalga oshirilgan texnologiyaning samaradorligini ko‘rsatadigan natija kasbiy tayyorgarlik jarayonida akmeologik yondashuv dinamikasi (akmeologik yondashuv darajasini oshirish).

Ikkinchi bosqich (amaliy) bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining akmeologik yondashuv asosida ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi, bu quyidagi usullarni o‘z ichiga oladi:

1. **“Pedagogik faoliyatning haqiqiy va potensial ma‘nolari va qadriyatlari”**. Ushbu metodologiyaning maqsadi o‘qituvchiga pedagogik faoliyatning umumiy ma‘nolari va qadriyatlarini, o‘z kasbiy faoliyatining ma‘nolari va qadriyatlarini tushunishdir.

2. **“Reflektiv” trening.** “Reflektiv” treningda aks ettirish hodisasining psixologik mazmuni: uning mexanizmlari, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi ongi va faoliyatidagi roli va o‘rni; bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining refleksiv qobiliyatini rivojlantirish yo‘llari va usullari amalga oshirilmoqda.

Maqsad: bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari - ishtirokchilarning aks ettirish qobiliyatini rivojlantirish.

Ushbu maqsadga quyidagi vazifalar orqali erishiladi:

- ishtirokchilarni kelajakda o‘qituvchilik kasbiga yetaklagan motivlar haqida fikr yuritish;
- ishtirokchilar tomonidan bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining umumiy va shaxsiy kasbiy afsonalarini aks ettirish va anglash;
- o‘zini professional sifatida tasvirlash;
- talaba va o‘qituvchining roli bilan bog‘liq metaforalarni o‘rganish, umumiy o‘quv vazifalari aniq bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi ongida;
- talabalar, ota-onalar, hamkasblar va ma‘muriyat bilan o‘zaro munosabatlardagi qiyin kasbiy vaziyatlarni pedagogik aks ettirish.

Barcha vazifalar ta‘limning faol shakllari orqali hal qilinadi: mashqlar o‘tkazish, test qilish, so‘roq qilish, ijodiy topshiriqlarni bajarish, o‘yin usullari va keys usuli qo‘llaniladi. Har bir dars oxirida muhokama (mulohaza) o‘tkaziladi.

3. **“Shaxsni o‘zini va o‘z vaqtinigizni boshqarish” trening.** U ikki qismdan iborat: o‘z-o‘zini boshqarish (o‘z-o‘zini boshqarish, bu yerda maqsad bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi tomonidan o‘z resurslarini hisobga olgan holda o‘z faoliyatini tashkil etishning samarali usullarini o‘zlashtirish va ulardan foydalanish) va vaqtni boshqarish (vaqtni boshqarish, bu yerda maqsadi - vaqtdan optimal foydalanish texnikasini o‘zlashtirish).

4. **“Motivatsion” trening.** Trening doirasida motivatsiyani rag‘batlantirish va boshqarish usullari va usullari muhokama qilinadi, motivatsiya va o‘z-o‘zini rag‘batlantirishga misollar keltiriladi, motivatsiya tashxisi qo‘yiladi.

5. Akmeologik potentsialni yangilash bo‘yicha o‘qitish birinchi guruh akmeologik – **“O‘yin texnologiyalari”** texnologiyasiga asoslangan bo‘lib, ular quyidagilardan foydalanadilar: ishbilarmonlik o‘yinlari (ular mavzu va ijtimoiy tarkibni qayta tiklash shakli, kasbiy faoliyatga xos bo‘lgan bunday munosabatlar tizimini modellashtirish), umuman bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining faoliyati); **didaktik o‘yinlar** (yechimlar zanjirining yo‘qligi va rivojlanish vazifasini bajarish, ishtirokchilarni mustaqil ravishda yechimlarni izlashga faollashtirish bilan tavsiflanadi) va ularning navlari; vaziyatni tahlil qilish va o‘yin dizayni.

6. **“O‘z-o‘zini parvarish qilish” psixologik marafon.** Psixologik marafon doirasida savollar tug‘iladi: o‘zimni qanday o‘zgartirishim kerak? O‘zimga qanday g‘amxo‘rlik qilishim kerak? O‘z oldimga qo‘ygan maqsadlarimga erishish uchun zamonaviy inson va professional bo‘lish uchun shaxsiyatimda qanday o‘zgarishlar qilishim kerak? Agar mening kasbim boshqalarga g‘amxo‘rlik qilishni o‘z ichiga olsa, men o‘zimga qanday g‘amxo‘rlik qilishni bilamanmi? Psixologik marafon ekzistensial-akmeologik yo‘nalishdagi o‘yin texnologiyalari, musiqa hamrohligi, munozara, tajriba almashish va mulohaza yuritish bilan birgalikda rasm chizish texnikasidan foydalangan holda amalga oshiriladi.

7. **“Individual akmeologik kasbiy traektoriya” trening.** Treningning maqsadi quyidagi sxema bo‘yicha individual professional akmeologik traektoriyani (shaxsiy va kasbiy rivojlanish uchun individual rejani tuzish) qurishdir.

A. Ishtirokchilardan bo‘lajak kasbiy faoliyatining ma‘nolari va qadriyatlarini tahlil qilish asosida quyidagi savollarga javob berish so‘raladi (yakka tartibda amalga oshiriladi):

- Men o‘z kasbiy faoliyatimning ma‘nosini nimani ko‘raman?
- Hozirgacha mening kasbiy yutuqlarim qanday?
- Men o‘z kasbiy rivojlanishim uchun qanday istiqbollarni ko‘raman (5, 10, 15 yil ichida)?
- Men o‘zim uchun qanday ustuvorliklarni belgilayman?
- Men o‘z kasbiy rivojlanishimda qanday bosqichlarni aniqlayman?
- Men o‘z oldimga qanday professional maqsadlarni qo‘yaman?

Mening kasbiy maqsadlarim noprofessional (shaxsiy, oilaviy, dam olish va h.k.) maqsadlarga mos keladimi?

Qanday omillar (irsiyat, atrof-muhit, faoliyat, sharoitlar) mening rejalarimga ta'sir qilishi mumkin?

Kelajakda qanday kasbiy yutuqlarga erishmoqchiman?

Kelgusi kasbiy rivojlanish bo'yicha qanday tadbirlarni amalga oshirmoqchiman?

B. 3-4 kishidan iborat guruhlarda muhokama.

Savol: Umumiy munozara: kasbiy akmeologik traektoriyani qurishda o'z kasbiy rivojlanishi (maqsadlari, ustuvor yo'nalishlari, mumkin bo'lgan yutuqlar) haqida qanday yangi tushuncha paydo bo'ldi?

D. Shaxsiy va kasbiy rivojlanish rejasini (individual ravishda) tuzish:

2-jadval

№ p/p	Professional, martaba maqsadlar	Ahamiyati	Amaliy amalga oshirish vazifalari	Davomiyligi (yil)	Natija

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik yondashuv asosida kasbiy mahoratini rivojlantirish jarayonida uni akmeologik qo'llab-quvvatlashning umumiy tizimining ajralmas qismi sifatida rivojlantirish texnologiyasi ma'nolarni yangilash orqali progressiv vektor bo'yicha shaxsiy va kasbiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan va bo'lajak o'quv faoliyatining qadriyatlarini; bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik salohiyatini faollashtirish; o'zining shaxsiy va kasbiy rivojlanishini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish; bo'lajak kasbiy faoliyatning cho'qqilariga erishish uchun individual akmeologik kasbiy traektoriyani qurish hisoblanadi.

Ekspirimental natijalar va ularning muhokamasi

Kasbiy pedagogik ta'limda akmeologik yondashuvni amalga oshirish uchun psixologik-pedagogik shart-sharoitlarning umumiylik, birinchidan, akmeologik yondashuvning mohiyati (uning asosiy qoidalari, asosiy tamoyillari va boshqalar, ikkinchidan, uning mazmuni) bilan belgilanadi.

Akmeologik yondashuvni amalga oshirish maqsadi sifatida shaxsning akmeologik yo'nalishi, tashkiliy muhit sharoitlari va akmeologik yondashuv (OTM) amalga oshiriladigan muassasalar faoliyati subyektlarining o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra tadqiqotimiz davomida biz akmeologik yondashuvni amalga oshirish imkoniyati va muvaffaqiyatini belgilaydigan shartlarini o'rganib chiqdik, ular orasida eng dolzarblaridan biri, S.N.Begidovanning talabalarga o'z tafakkuri va his-tuyg'ularini yaratuvchisi bo'lish imkonini beradigan o'quvchilarni o'qitish uchun andragogik asoslardan majburiy foydalanish kerakligini ta'kidlaydi. [8]

Pedagogik jarayonning mohiyatiga ko'ra, akmeologik tamoyillarni amalga oshirish va akmeologik muammolarni hal qilish ma'lum (yetarli) vositalar, usullar va ta'lim faoliyatining tashkiliy shakllaridan foydalanish, tegishli psixologik mikroiklimni tashkil etish mumkin. Jamoada, pedagogik munosabatlar (N.V. Kuzminaning ta'rifiga ko'ra tashqi ta'lim shartlari) va eng muhimi kasbiy ta'limga akmeologik yondashuvni joriy etish, talabalarning xulq-atvori va faoliyatining o'zgarishini o'z ichiga oladi, chunki ular uning konseptual asoslarini to'g'ridan-to'g'ri «amalga oshiruvchilar», pedagogik o'zaro ta'sir tashkilotchilari hisoblanadi. Yuqorida aytilganlarning barchasi bizga kasbiy-pedagogik ta'limda akmeologik yondashuvni amalga oshirish uchun psixologik-pedagogik shartlar majmuini quyidagi tarzda tuzishga imkon berdi:

-shartlarning birinchi guruhi akmeologik tamoyillarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lib, ularning tanlovi ta'limga akmeologik yondashuvning mohiyati bilan belgilanadi;

-shartlarning ikkinchi guruhi andragogik tamoyillarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lib,

ularni tanlash oliy o'quv yurti tomonidan akmeologik yondashuv doirasi bilan belgilanadi;

-shartlarning uchinchi guruhi talabalar shaxsining motivatsion-qadriyatli va tartibga soluvchi sohalariga maqsadli, pedagogik ta'sir ko'rsatish zarurati bilan bog'liq bo'lib, ularning tanlovi maqsad sifatida shaxsning akmeologik yo'nalishining kasbiy va pedagogik ta'limda akmeologik yondashuvni amalga oshirish mohiyati bilan belgilanadi.

Mazkur uchta guruhni birinchi darajali shartlar (konseptual) deb ataydigan bo'lsak, ularning barchasini pedagogik jarayon va uning samarali faoliyat ko'rsatish shartlari nuqtai nazaridan ta'lim mazmunini (axborot shartlari), o'quv jarayonini tashkil etishning vositalari, shakllari, usullarini tanlashga qo'yiladigan talablar sifatida tavsiflash mumkin (texnologik sharoitlari), xulq-atvori, faoliyati va ta'lim sub'ektlarining o'zaro ta'sirining tabiati (shaxsiy sharoitlar), ularni ikkinchi darajali shartlar (o'ziga xos) deb ataymiz. Shartlar guruhlari o'rtasidagi munosabatlar 1-jadvalda ko'rsatilgan.

3-jadval

Oliy ta'limda akmeologik yondashuvni amalga oshirishning konseptual shartlari.		
Akmeologik tamoyillarni amalga oshirish.	Talabalarni akmeologik yo'naltirishning tarkibiy qismlarini shakllantirishga ta'siri.	Andragogik tamoyillarni amalga oshirish.
Oliy ta'limda akmeologik yondashuvni amalga oshirishning o'ziga xos. pedagogik shartlari.		
Axborot sharoitlari ta'lim mazmunini tanlash.	Faoliyatning xulq-atvoriga shaxsiy sharoitlar va ta'lim subyektlarining o'zaro munosabatlarining qo'yiladigan talablar.	Texnologik sharoitlar vositalarini tanlash qabul qilish shakllari va ta'lim jarayonini tashkil etish usullari.

Oliy ta'limda akmeologik yondashuvni amalga oshirishga qaratilgan psixologik-pedagogik shart-sharoitlarning tuzilishi.

Yuqoridagi tuzilma, birinchidan, akmeologik va andragogik tamoyillarni amalga oshirish usullarini tavsiflashda, talabalarining akmeologik yo'nalishini shakllantirishga ta'sirini tavsiflash zarurligini belgilaydi va ikkinchidan, tarkibiy qismlaridan biri didaktik sharoitlarni tavsiflashni guruhlash imkoniyatini taklif qiladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, akmeologik yondashuvni amalga oshirishda yetakchi rol o'qituvchilarga tegishli (shuningdek, umuman, o'quv jarayonini tashkil etishda), biz talabaning xulq-atvori va faoliyatini tavsifini o'zak sifatida tanladik.

Akmeologik tamoyillarni amalga oshirish. Asosiy akmeologik tamoyillarga quyidagilar kiradi: murakkablik, izchillik, subyektivlik, determinizm, talabalarining ijtimoiy belgilanishi, rivojlanish, insonparvarlik.

Murakkablik prinsipi talabalarni o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanish qonuniyatlari, mexanizmlari va xususiyatlari to'g'risidagi xotirjamlikka, bilimlarni anglash va birlashtirishga, o'quv jarayonida tadqiqot va amaliy maqsadli pedagogik ta'sirlarni uyg'unlashtirishga, o'rganish va qayta qurishga (agar kerak bo'lsa) ta'lim jarayonining barcha jihatlarini (D.Z.Astaxov) yo'naltiradi. Murakkablik sharoitida o'quvchilarning shaxsiyati ham, o'quv jarayoni ham, "ta'lim jarayoni - o'quv jarayonining sub'ektlari" tizimi ham ma'lum bir sifat jihatidan to'liqlik, ichki birlik bilan tavsiflangan har qanday hodisaning mukammalligi, yuksak taraqqiyot darajasini bildiradi, shunga ko'ra, yaxlit hodisalar sifatida ko'rib chiqilishi kerak. [12]

Integratsiyalashgan yondashuv (yoki murakkablik prinsipi - A.A.Derkach, V.G.Zazikin) pedagogik ta'sirlarning bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari shaxsiy yaxlitligini tavsiflovchi integrativ sifatida o'quvchilarning yuqori darajadagi akmeologik yo'nalishini shakllantirishga qaratilganligini nazarda tutadi. [14]. Bunda o'qituvchi asosiy e'tiborni pedagogik jarayonning texnologik va axborot tarkibiy qismlarini tanlash va amalga oshirishga, o'z faoliyati va o'quvchilar faoliyatini shunday tashkil etishga qaratishi kerakki, bu ularga individual komponentlarga emas, balki yaxlit shaxsiy sifat, akmeologik yo'nalish bo'yicha shakllantiruvchi ta'sir ko'rsatishga imkon beradi. Haqiqiy faoliyatda murakkablik o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan vositalar, ta'lim va

tarbiya usullari va usullari, ta'lim mazmuni, amalga oshirilgan pedagogik o'zaro ta'sir uslubi va shakllangan shaxsiy mulkning mohiyati sifatida namoyon bo'ladi.

Barqarorlik tamoyili ta'lim sub'ektlari va ta'lim jarayonini tizim sifatida ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Tizim - bu uning tarkibiy qismlarida mavjud bo'lmagan yangi sifat xususiyatlariga ega bo'lgan yaxlit shakllanishdir. Ta'lim jarayoni ham, o'quvchilarning shaxsiy va o'ziga xos fazilatlari ham tizim bilan bevosita bog'liq bo'lgan, uning tarkibiy qismi bo'lgan o'zaro bog'liq, lekin alohida komponentlar yig'indisidagi murakkab, dinamik tizimlar hisoblanadi.

Ta'lim-tarbiya jarayonini loyihalash va tashkil etishdagi izchillik talabani o'zaro bog'liqlik xususiyati va mustahkamligini hisobga olgan holda uning elementlarini farqlay olishi va ularning mazmunini tayanch hodisa, jarayon va o'zaro ta'sirlarning mohiyatiga muvofiq belgilashini bildiradi. Bizning tadqiqotimiz kontekstida modellashtirilgan pedagogik jarayonning tizimni tashkil etuvchi elementi (tizim sifatida) shakllangan sifat – talabalarning akmeologik yo'nalishi sifatida belgilangan.

Xulosa

Talabalarda akmeologik yondashuv asosida kasbiy mahoratini rivojlantirish to'g'risidagi ilmiy manbalar tahlili natijasida:

- universitet talabalarida akmeologik yondashuv asosida kasbiy mahoratini rivojlantirishning zaruriy shartlarni nazariy tahlil qilish muammolarining o'rganish, akmeologik yondashuv asosida akmeshaxs fazilatlari tarkibidagi o'rnini aniqlash va tushunishni o'z ichiga oladi.

- talabalarining ijtimoiy sohalarda talabga ega bo'lgan akmeshaxs sifatida qaraladigan boshqaruvchilikning osonlashtirish usullari pedagogik akmeologiya fanida tushuntirish yo'nalishlari aniqlandi;

- akmeologik yondashuv asosida talabalarining kasbiy mahoratini rivojlantirish jamiyatning ijtimoiy barqarorligini oshirish, uning barqaror rivojlanish omili sifatida qayd etildi;

- akmeologik yondashuv asosida talabalarni muvaffaqiyatli faoliyatga tayyorlaydi, bu o'z navbatida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "pedagogik akmeologiya", "umumiy pedagogika", "pedagogik mahorat" fani elementlarini belgilab beradi:

- Bugungi kunda akmeologik yondashuv ustuvor hisoblanib, uning pedagogik jihatlari talabalar ijtimoiy bilimlarini amaliy faoliyatda va keng doiradagi hayotiy vazifalarni yechishda qo'llay oladigan kadrlarni tayyorlashdan iborat ekanligi ta'kidlandi;

- Kasbiy mahoratlarni rivojlantirish talabalarga majburiyatlarining butun majmuini, mas'uliyatli va samarali amalga oshirish, o'z bilimlari va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llashga imkon beruvchi qobiliyatlarning majmui tushuntirildi.

Foydanilgan adabiyotlar

1. Мерлин В.С. Психология индивидуальности: избр. психол. тр. / В.С. Мерлин; под ред. Е.А. Климова. - М.: Изд-во Моск, психол.-соц. ин-та, 2005. -544 с.
2. Резниченко, М.Г. Введение в педагогическую деятельность: учеб, пособие / М.Г. Резниченко. - Самара: Изд-во СГПУ, 2003. - 132 с.
3. Борытко, Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: монография / Н.М. Борытко; науч. ред. Н.К. Сергеев. - Волгоград: Перемена, 2001. - 181с.
4. Савина Ю.Г. Формирование ценностных ориентаций учащейся молодежи средствами декоративно-прикладного искусства: дис. ... канд. пед. наук / Ю.Г. Савина. - М., 2006. - 245 с.
5. Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: монография / Н.М. Борытко; науч. ред. Н.К. Сергеев. - Волгоград: Перемена, 2001. - 181с.
6. Борытко, Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: монография / Н.М. Борытко; науч. ред. Н.К. Сергеев. - Волгоград: Перемена, 2001. - 181с.
7. Рева, Г.В. Формирование акмеологической направленности личности будущего учителя (на примере учителя музыки): дис. ... канд. пед. наук / Г.В. Рева. - Майкоп, 2002. - 196 с.

8. Бегидова, С.Н. Теоретические основы профессионально-творческого развития личности специалиста по физической культуре и спорту / С.Н. Бегидова. - Майкоп, 2001. - 270 с.
9. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: учеб, пособие для вузов / А.М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 526 с. Столяренко, Л.Д. Педагогика / Л.Д. Столяренко. -М.: Феникс, 2003. - 364 с.
10. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь: для студентов высш, и сред. пед. учеб, заведений / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. - 2-е изд., стер. -М.: Академия, 2005. - 176 с.
11. Бегидова, С.Н. Теоретические основы профессионально-творческого развития личности специалиста по физической культуре и спорту / С.Н. Бегидова. - Майкоп, 2001. - 270 с.
12. Пойзнер, Б.О. О стимулах становления человека и смены его ценностей / Б.О. Пойзнер // Высшее образование в России. - 1996. - №3. - С. 55-58.
13. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: учеб, пособие для вузов / А.М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 526 с.
14. Бегидова, С.Н. Теоретические основы профессионально-творческого развития личности специалиста по физической культуре и спорту / С.Н. Бегидова. - Майкоп, 2001. - 270 с.
15. Кузьмина, Н.В. Предмет акмеологии / Н.В. Кузьмина. - СПб., 2002.